

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО
ФОРУМУ**

**«МОЛОДЬ
І НАУКА – 2026:
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ»**

28 ТРАВНЯ 2026

Молодіжна рада
при Міністерстві освіти
і науки України

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І
НАУКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Молодь і наука – 2026: сучасні виклики та перспективи: матеріали Всеукраїнського студентського наукового форуму (в авторській редакції), (м. Кропивницький, 28 травня 2026 року). Кропивницький, 2026. 262 с.

*Затверджено до друку
Вченою радою Донецького державного університету внутрішніх справ
(протокол № 15 від 24 червня 2026 року)*

Публікується за матеріалами Всеукраїнського студентського наукового форуму «Молодь і наука – 2026: сучасні виклики та перспективи», 28 травня 2026 року.

Збірник містить тези доповідей учасників Всеукраїнського студентського наукового форуму «Молодь і наука – 2026: сучасні виклики та перспективи», який відбувся 28 травня 2026 року на базі Донецького державного університету внутрішніх справ. Збірник розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти й наукових установ, здобувачів вищої освіти юридичного і правоохоронного напрямів, а також на тих, хто цікавиться такими питаннями, як: трансформація правової системи в умовах сучасних викликів; інтеграція генеративних моделей ШІ в академічне та наукове середовище; розвиток емоційної компетентності та моделей управління в епоху діджиталізації тощо.

Матеріали збірнику опубліковані в авторській редакції.

РАГУЛІНА Анна, ГУЗЕНКО Олена <i>ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ</i>	199
РАТУШНЯК Анастасія, ТУРЕНКО Олег <i>ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВИ</i>	201
РАЦУК Катерина, ГУЗЕНКО Олена <i>ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ</i>	203
РОВНА Катерина, ІВАНЕНКО Дмитро <i>ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТ-МИТНОГО КОНТРОЛЮ</i>	206
РОВНА Катерина, СЕРГІЙЧУК Андрій <i>СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ПЕРЕСУВАННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ</i>	208
РОМАНОВА Олександра, ФЕСЕНКО Валерія <i>ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРОДУКТІВ</i>	210
СЕВЕРИН Анна, МОРОЗОВ Євгеній <i>АДАПТАЦІЯ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ</i>	212
СЕГІНОВИЧ Христина, ШУЛЬГА Андрій <i>ФІСКАЛЬНА АВТОНОМІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ОСНОВА АРХІТЕКТУРИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД</i>	214
СИРОТЮК Вероніка, ІВАНЕНКО Дмитро <i>ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ</i>	217
СНІЖКО Софія, МИРОНОВ Юрій <i>ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ</i>	218
СОКОЛЕЦЬ Наталія, ПОНОМАРЕНКО Віктор <i>ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ</i>	220
СЬОМКА Володимир, ДАЦЮК Тетяна <i>РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП ТА ДЕСТРУКТИВНИХ СУБКУЛЬТУР У СКОЄННІ ПІДЛІТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ</i>	222
ТЕТЕРЬКО Анастасія, ПОНОМАРЕНКО Віктор <i>ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ</i>	225
ТИНДЮК Дар'я, МАКАРЕНКО Олександр <i>СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ</i>	227
ТІХОНОВ Анатолій, ПРЕДМЕСТНІКОВ Олег <i>ЕЛЕКТРОННИЙ НОТАРІАТ І ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ В УКРАЇНІ</i>	228

звернення по психологічну підтримку. Також ефективними засобами профілактики психологічних розладів є фізична активність, дотримання режиму праці та відпочинку, розвиток емоційної стійкості та навичок саморегуляції [4, с. 76].

За сучасних умов забезпечення психічного благополуччя молоді стає одним із пріоритетних напрямів державної соціальної політики. Подолання соціально-психологічних викликів потребує комплексного підходу, що поєднує правові, соціальні та психологічні механізми підтримки молодого покоління. Саме турбота про психічне здоров'я молоді є важливою умовою формування стабільного та демократичного суспільства [5].

Список використаних джерел:

1. Степанова Н. Ментальне здоров'я студентів: потреба у підтримці в умовах війни. *Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології*. 2024. С. 354 – 361.
2. Савчин М. В. Психологія здоров'я : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2019. 288 с.
3. Москалець В. П. Соціальна психологія : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 400 с.
4. Петровська І. Р. Ментальне здоров'я молоді в умовах сучасних викликів. *Юридична психологія*. 2022. № 2. С. 72 – 78.
5. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 18.05.2026).

ТІХОНОВ Анатолій

студент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького

Науковий керівник:

ПРЕДМЕСТНІКОВ Олег

завідувач кафедри права Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

ЕЛЕКТРОННИЙ НОТАРІАТ І ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ В УКРАЇНІ

Розгортання «е-Нотаріату» обіцяє автоматизацію реєстрів, цифрове робоче місце та прискорення процедур, проте дистанційний формат створює виклики для надійного встановлення особи й автентичності волевиявлення. В основі

проблеми – конфлікт між доступністю послуг та абсолютною законністю правочину. Державна політика орієнтована на зниження трансакційних витрат [1, с. 12], однак стаття 43 Закону України «Про нотаріат» вимагає не формальної ідентифікації, а перевірки дієздатності, справжніх намірів і добровільності [2], що у віртуальному просторі суттєво ускладнюється. Принципово, щоб закон визначав виключно правові рамки (стандарти безпеки, презумпції, межі відповідальності), а технічні параметри залишав підзаконним актам – саме такий підхід закладено в Регламенті eIDAS [3].

Виокремлюються три ключові загрози. Перша – прихований примус: обмежений огляд веб-камери унеможлиблює повноцінну оцінку психоемоційного стану; водночас традиційна ідентифікація в офісі також є вразливою: Верховний Суд України констатував, що «шкода завдана позивачу стала наслідком неправомірних дій третіх осіб, які подали нотаріусу неправдиву інформацію (підроблені документи)» [4], тобто нотаріус не зміг виявити фальсифікат під час візуального огляду. Друга – компрометація кваліфікованого електронного підпису (КЕП) через добровільну передачу ключів, втрату пристрою чи соціальну інженерію. Третя – дипфейки: генеративний штучний інтелект здатен підміняти відео- та аудіопотік у реальному часі, оминаючи двовимірні системи розпізнавання. За оцінками ENISA, це одна з найдинамічніших кіберзагроз [5]; наслідки – від нікчемних правочинів у банківських активах до санкцій за порушення фінансового моніторингу.

Чинний Закон України «Про нотаріат» не регулює цифрові технології, що спричиняє правову невизначеність [6, с. 79]. Пропонується закріпити імперативну вимогу верифікації високого рівня гарантії, залишивши технічну деталізацію підзаконним актам. Надійність верифікації формалізується через інтегральний показник, що враховує біометричний збіг, успішність 3D-тесту присутності, акустико-голосову відповідність та аномалії зв'язку; вагові коефіцієнти визначає технічний адміністратор, а не нотаріус. Розподіл відповідальності має враховувати втрату нотаріусом контролю над інфраструктурою: його звільняють від майнової відповідальності за умови дотримання Технічного регламенту верифікації, а системні ризики покладаються на операторів зв'язку та кваліфікованих надавачів довірчих послуг. Доказову базу посилить обов'язковий безперервний відеозапис із електронною печаткою та позначкою часу.

Євроінтеграційний вектор вимагає гармонізації з eIDAS 2.0, що запроваджує Європейський гаманець цифрової ідентифікації (EUDI Wallet). Використання захищеного апаратного модуля для генерації КЕП принципово вирішує проблему компрометації ключів, а транскордонне визнання українських електронних підписів забезпечить легітимність дистанційних нотаріальних актів у всьому ЄС – критично важливо для мільйонів громадян за кордоном.

Цифровізація нотаріату не повинна послаблювати його захисну функцію. Закріплення високих стандартів біометричної верифікації, чіткий розподіл ризиків та обов'язкове відеофіксування дозволять створити безпечну систему, сумісну з європейськими стандартами. Конкретним кроком має стати доповнення статті 43 Закону України «Про нотаріат» нормою про обов'язковість

синхронного відеозв'язку, автоматизованої перевірки живої присутності та біометричної звірки з державними реєстрами, а також про звільнення нотаріуса від майнової відповідальності за умови дотримання затвердженого Технічного регламенту. Це забезпечить баланс між доступністю нотаріальних послуг і непорушністю права власності в епоху генеративного штучного інтелекту.

Список використаних джерел:

1. Вдовічена Л., Лукіян Д. Концепція Е-нотаріату в правовій системі України: перспективи та ризики. *Ерліхівський журнал*. 2024. Вип. 8. С. 11 – 15. <https://doi.org/10.32782/ehrlichsjournal-2024-8.02>.
2. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 року № 3425-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 39. Ст. 383. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12> (дата звернення: 22.05.2026).
3. European Parliament and Council of the European Union. *Regulation (EU) № 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (eIDAS)*. 2014. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj/eng> (дата звернення: 22.05.2026).
4. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третньої судової палати Касаційного цивільного суду від 27.02.2020 року, судова справа № 335/13062/17, провадження № 61-11621св19. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88016340> (дата звернення: 18.05.2026).
5. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). *ENISA Threat Landscape 2024*. 2024. URL: <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2024> (дата звернення: 22.05.2026).
6. Poliakov O. Administrative and Legal Framework for the Introduction of the Electronic Notarial System in Ukraine. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2024. № 4. P. 79 – 82. <https://doi.org/10.61345/1339-7915.2024.4.11>.

*Матеріали Всеукраїнського студентського наукового форуму
(в авторській редакції)
28 травня 2026 року*

**МОЛОДЬ І НАУКА – 2026:
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

Комп'ютерна верстка: Атаманенко Ю. Ю.

**Оригінал-макет підготовлено організаційним комітетом
Всеукраїнського студентського наукового форуму
«Молодь і наука – 2026: сучасні виклики та перспективи»
25000, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 1**